

O HOMEM E A CIÊNCIA: O CASO HISTÓRICO DE IGNÁC SEMMELWEIS

Brena Paula Agno Fernandez*

NULAND, Sherwin B. *A peste dos médicos. Germes, febre pós-parto, e a estranha história de Ignác Semmelweis*. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 168 p. (Coleção Grandes Descobertas). [Tradução de Ivo Korytowski]. ISBN: 85-359-0646-0

A peste dos médicos é uma obra incomum. Um leitor menos atento, a julgar apenas pelo primeiro capítulo (um caso clínico, narrado em tom ficcional), poderia pensar tratar-se de um romance histórico. Vencidas as primeiras páginas, no entanto, esta impressão inicial seria desfeita, e ele imaginaria então ter diante de si a biografia de um conturbado médico do século XIX. Nem uma coisa, nem outra. Na realidade, Sherwin Nuland lança mão do conhecido caso histórico do obstetra húngaro Ignác Semmelweis (1818-1865) para apresentar, comentar e analisar um dos episódios mais instigantes (e intrigantes) da história da medicina e, em última instância, da história e da filosofia da ciência, como um todo.¹

A pergunta-chave, que norteia todo o desenvolvimento do texto, e que norteou também a enigmática trajetória de Semmelweis, é a mesma que perturbava médicos desde tempos imemoriais: “Qual é a causa da febre puerperal (ou febre pós-parto)?” Descrições detalhadas dos sintomas da misteriosa doença já haviam sido feitas há 2.200 anos pelos médicos hipocráticos. Em que pese esse fato, os casos de febre pós-parto eram até então raros e aleatoriamente distribuídos. Apenas em meados do século XIX a doença veio a adquirir caráter epidêmico, originando surtos que se localizavam preferencialmente em hospitais (maternidades) tanto da Europa, quanto da América.

* Doutora em Ciências Humanas pela UFSC. Pós-Doutoranda no Departamento Filosofia da Educação e Ciência da Educação da Universidade de São Paulo, bolsista do CNPq. E-mail: brena@fernandez.com.br

¹ A esse respeito, ver, por exemplo, a exposição de Hempel, no segundo capítulo de sua obra *Filosofia da Ciência Natural* (1966), onde o trabalho de Semmelweis é tomado como um caso exemplar no processo de invenção e verificação de hipóteses científicas.

As cifras eram realmente preocupantes: no primeiro serviço – o mais afetado – da maternidade do *Allgemeines Krankenhaus* (Hospital Geral de Viena), por exemplo, as mortes chegaram perto dos 17 por cento do total das mulheres que deram à luz, no ano de 1847. Porém, dependendo do local e da época do ano, esse percentual podia elevar-se a assustadores 30 por cento.

Em uma época em que as bactérias não eram conhecidas (e, portanto, tampouco o papel desempenhado pelos microorganismos nas infecções), a prática médica corrente não incluía nenhuma forma de assepsia. Os obstetras e estudantes dissecavam os cadáveres das mulheres mortas por febre puerperal, e em seguida partiam para os exames íntimos das parturientes que davam entrada na maternidade, quase sempre após lavarem as mãos apenas rapidamente, com água.

Semmelweis, tendo se debruçado vários meses sobre a questão, e testado todas as hipóteses então em voga, conclui que eram os próprios médicos os veículos através dos quais o material infeccioso estava sendo propagado. Ele então submete sua hipótese a um teste, fazendo com que seu grupo (depois de feitas as autópsias) lavasse cuidadosamente as mãos e as desinfetasse com uma solução de hipoclorito de cálcio. A resposta não tardou, e nos meses subsequentes, entre as mulheres sob sua responsabilidade, as mortes foram drasticamente reduzidas.

A tese de Semmelweis caiu como uma bomba sobre a comunidade científica. Em primeiro lugar, por romper com as duas teorias que, à época, concorriam pela explicação da doença: a teoria dos miasmas e a teoria do contágio. E depois, pelo fato de que a sugestão de serem os próprios médicos os responsáveis por centenas e centenas de mortes soava, na orgulhosa Viena de meados do século XIX, como uma heresia (agravada pela origem de seu proponente – um húngaro). Sua situação tornou-se pouco a pouco insustentável no Hospital Geral, e Semmelweis foi obrigado a voltar para Budapeste. Seu drama pessoal desenrola-se num crescendo, até culminar com um desfecho digno de Sófocles: ao longo dos quinze anos em que trabalhou na Hungria, Semmelweis passou a demonstrar sinais cada vez mais evidentes de desequilíbrio mental, foi finalmente internado num manicômio, e morreu duas semanas depois, supostamente vítima fatal de uma infecção com características idênticas às da febre puerperal (versão que Nuland não endossa).

Semmelweis chegou muito perto da elaboração da teoria dos germes e, com isso, de se tornar um “revolucionário” *a la* Kuhn. Sua personalidade apresentava pelo menos dois ingredientes fundamentais para tanto: em primeiro lugar, um toque de genialidade – a sofisticação intelectual necessária para interpretar corretamente uma profusão de observações e dados (que, em princípio, não apresentavam nenhuma conexão óbvia entre si) e reuni-los num

todo coerente, avançando uma hipótese inovadora e ousada. E depois, um (não menor) toque de coragem, necessário para romper com tudo aquilo que era sustentado pelo *establishment* e enfrentar as conseqüências decorrentes: a resistência da comunidade científica, o processo de exclusão a que foi submetido² e, em seu caso específico, dada a natureza acusatória de sua tese, a verdadeira ira que se instaurou contra ele.

Todavia, o médico húngaro não conseguiu *chegar lá*. A “revolução” só viria quatro décadas mais tarde – em fins do século XIX – através das figuras de Pasteur, Lister e Koch. Por quê?

Nuland aponta três erros metodológicos graves, cometidos por Semmelweis, que talvez lancem luz sobre o ponto final trágico de sua carreira, e de sua vida. Primeiramente, tendo descoberto a causa da febre puerperal e concebido um meio eficaz para a sua prevenção, seria de se esperar que Semmelweis realizasse experimentos controlados, a fim de comprovar, no laboratório, aquilo que constataria em sua prática clínica. Experiências simples, porém bem conduzidas, utilizando alguns grupos de coelhos, por exemplo, teriam sido suficientes (cf. NULAND, *op. cit.*, p. 99-103). Entretanto, tal não ocorreu.

Logo em seguida, seria natural que ele partisse para a literatura especializada, expondo pormenorizadamente sua teoria (e seus experimentos) nas páginas de alguma revista médica, o que tampouco foi feito. Ao invés disso, somente após uma enorme resistência a colocar sua teoria no papel, Semmelweis escreve uma obra “complexa” – *A etiologia, o conceito e a profilaxia da febre puerperal*. O resultado, nas palavras de Nuland (*idem*, p. 135), “são 543 páginas de um livro que é verborrágico, repetitivo, intimidante, acusatório, autoglorificante, às vezes confuso, tedioso, detalhado a ponto de se tornar árido – em suma, praticamente ilegível”.

Nuland tem razão em sua crítica: ao assumir tal postura, Semmelweis desconsidera solenemente dois procedimentos fundamentais, indissociáveis da *prática científica rigorosa*: como ponto de partida, a ciência exige demonstrações (de caráter teórico) e experimentações (de caráter prático) e essas duas atividades necessitam estar interligadas. E depois, qualquer alegação de natureza científica precisa ser “publicada”, isto é, “tornada pública”, já que, somente através da publicação tornar-se-á passível de controle por parte dos pares e será discutida, enquanto as experimentações serão eventualmente repetidas e submetidas a críticas e contestações (cf. ROSSI, 1997, p. 13-14).

² Sobre a inevitabilidade de tal processo nos períodos revolucionários da ciência, ver Kuhn (1962, Cap. 11).

Por fim, porém não menos grave, Semmelweis não fez uso de uma ferramenta poderosa, e em franca expansão: o microscópio. Com relação a este terceiro ponto, cabe aqui um parêntese: é necessário lembrar que, até o século XVIII, quando do advento da revolução industrial, não era incomum que as realizações tecnológicas prescindissem de seus embasamentos teóricos, ou mesmo os precedessem. A máquina a vapor, por exemplo, foi desenvolvida por James Watt em 1769, ao passo que as leis da termodinâmica, que a explicam, só foram estabelecidas por Carnot, Clausius, Maxwell e outros quase um século depois. O movimento contrário também se verificava: o desenvolvimento teórico ocorrendo de forma relativamente independente do desenvolvimento técnico.

Entretanto, a partir do século XIX, esse cenário se modifica: a prática científica (teórica) passa a demandar inovações e aperfeiçoamentos tecnológicos constantes, como condição mesma de sua possibilidade de refutar ou aceitar teorias. Para que se realizassem progressos teóricos, portanto, tornou-se necessário que houvesse uma articulação profunda entre o estado das teorias, por um lado, e o estado das tecnologias de experimentação, de observação e de medição, por outro (cf. LADRIÈRE, 1977, p. 55). No caso específico de Semmelweis, o problema não era a carência dos meios técnicos necessários para a confrontação de sua teoria com os dados empíricos, pois a tecnologia do microscópio, como chama a atenção Nuland (idem, p. 156), já estava disponível. De fato:

Tivesse Ignác Semmelweis uma única vez pedido ao microscopista Joseph Hyrtl que examinasse uma gota de pus de uma das mães mortas, teria encontrado enxames dos mesmos tipos de organismos que Lister mais tarde descobriu nas feridas infectadas. As partículas orgânicas invisíveis demonstrariam ser bactérias.

Se fosse este o caso, no momento mesmo em que, no plano teórico, era oferecida a explicação do contágio via material orgânico putrefato, a observação viria a fornecer as evidências que podiam ser consideradas como suporte empírico à sua hipótese.

De modo sucinto e para finalizar, podemos dizer que, ao chamar a atenção para essas três falhas, o autor tenta mostrar que a conformidade com os padrões metodológicos correntes é indispensável para se obter o reconhecimento social (pelos pares) das contribuições científicas, e que isso vale também para aqueles que se propõem a romper com a tradição. Entretanto, este foi um caminho que Semmelweis, por uma série de motivos, não quis (ou não pôde) percorrer.

Sherwin B. Nuland é médico, professor de clínica cirúrgica, bioética e história da medicina na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. É autor de diversos outros livros publicados no Brasil, dentre eles *Como morremos*, vencedor do National Book Award. Em *A peste dos médicos*, Nuland brinda uma vez mais o leitor – tanto o especialista em história da ciência, quanto o público leigo interessado na história das idéias – ao destrinchar um capítulo realmente fascinante da história da medicina. Não obstante, talvez o maior mérito deste texto seja o de fazer pensar sobre os caminhos, por vezes tortuosos, de um empreendimento tão tipicamente humano (com suas glórias coletivas e tragédias privadas, ou vice-versa) como o é a ciência.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- HEMPEL, C.G. *Filosofia da ciência natural*. Rio de Janeiro: Zahar, 1981 [1966].
- KUHN, T. *The structure of scientific revolutions*. Chicago: University of Chicago Press, 1970 [1962].
- LADRIÈRE, J. *Os desafios da racionalidade*. O desafio da ciência e da tecnologia às culturas. Petrópolis: Vozes, 1979 [1977].
- ROSSI, P. *O nascimento da ciência moderna na Europa*. São Paulo: EDUSC, 2001 [1997].